

Научная жизньAcademic life

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-102-108

Научно-технологический поворот России в сторону стран Юго-Восточной Азии

Веретехина С.В., Петрова Е.А., Халюкин В.В., Симонов В.Л.

Аннотация. Аналитический обзор посвящён различным аспектам реализации «Программы экономического, политического, культурного и информационного сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии». Авторы отмечают, что в Год научно-технического сотрудничества Россия–АСЕАН (2022) заложены основы развития и гармонизации интеграционных процессов нормативно-правового регулирования, создано информационно-аналитическое пространство для членов АСЕАН. Выполнение стратегической правительственной задачи «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» ориентировано на международное сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. В статье обосновывается тезис о геополитическом развороте России в сторону экономического сотрудничества со странами региона. Авторы описывают научно-техническое сотрудничество в условиях новой экономической реальности, дают характеристику российских инновационных информационных технологий контроля за вегетацией растений и оценки психофизиологического состояния человека.

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, АСЕАН, новая экономическая реальность, технические, технологические, социальные инновации, международное сотрудничество, экономическая эффективность.

Авторы:

Веретехина Светлана Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, Dr.Sc.(Tech) ННН TECHNOLOGY INCORPORATION (Австралия, Сидней), докторант Финансового университета при Правительстве РФ по научной специальности «Математические, статистические и инструментальные методы экономики», заместитель декана по науке факультета информационных технологий, Российский государственный социальный университет (адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1). ORCID: 0000-0003-3014-5027; E-mail: veretehinas@mail.ru

Петрова Елена Алексеевна, доктор психологических наук, профессор, и.о. проректора по науке, Российский государственный социальный университет (адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1). ORCID: 0000-0001-6660-5078; E-mail: PetrovaEA@rgsu.net

Халюкин Владимир Васильевич, аспирант направления подготовки «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и систем», Российский государственный социальный университет (адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4 стр. 1). ORCID: 0000-0001-6192-3464; E-mail: KhaliukinVV@rgsu.net

Симонов Владимир Львович, кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник, доцент факультета информационных технологий, Российский государственный социальный университет (адрес: 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1). ORCID: 0000-0001-8694-3955; E-mail: SimonovVL@rgsu.net

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Веретехина С.В., Петрова Е.А., Халюкин В.В., Симонов В.Л. Научно-технологический поворот России в сторону стран Юго-Восточной Азии // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 3. С. 102–108. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-102-108

Russia's Scientific and Technological Turn Towards the Countries of Southeast Asia

S.V. Veretekhina, E.A. Petrova, V.V. Khalyukin, V.L. Simonov

Abstract. The analytical review is devoted to various aspects of the implementation of the “Program of economic, political, cultural and information cooperation between the Eurasian Economic Commission and the Association of Southeast Asian Nations”. The authors note that the Year of Scientific and Technical Cooperation between Russia and ASEAN (2022) laid the foundations for the development and harmonization of integration processes of legal regulation and created the information and analytical space for ASEAN members. The implementation of the strategic government task “The Agenda for Sustainable Development for the period up to 2030” is focused on international cooperation with the countries of Southeast Asia. The article substantiates the thesis about Russia’s geopolitical turn towards economic cooperation with the Southeast Asia countries. The authors describe scientific and technical cooperation in the conditions of the new economic reality, give a description of innovative Russian information technologies for monitoring plant vegetation and assessing the psychophysiological state of a person.

Keywords: Southeast Asia, ASEAN, new economic reality, technical, technological, social innovations, international cooperation, economic efficiency.

Aurhors: *Veretekhina Svetlana V.*, PhD (Economics), Associate Professor, Dr. Sc.(Tech) HHH TECHNOLOGY INCORPORATION Australia, Sydney, Doctoral student, Financial University under the Government of the Russian Federation in the scientific specialty “Mathematical, Statistical and Instrumental Methods of Economics”, Deputy Dean for Science of the Faculty of Information Technology, Russian State Social University (address: 4, bld. 1, Wilhelm Peak str., Moscow, 129226, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-3014-5027; E-mail: veretehinas@mail.ru

Petrova Elena A., Doctor of Psychological Sciences, Professor, Russian State Social University (address: 4, bld. 1, Wilhelm Peak str., Moscow, 129226, Russian Federation). ORCID: 0000-0001-6660-5078; E-mail: PetrovaEA@rgsu.net

Khalyukin Vladimir V., Postgraduate student of the direction of training “Mathematical and software of computing machines, complexes and systems” Russian State Social University, Moscow (address: 4, bld. 1, Wilhelm Peak str., Moscow, 129226, Russian Federation). ORCID: 0000-0001-6192-3464; E-mail: KhaliukinVV@rgsu.net

Simonov Vladimir L., PhD (Technical Sciences), Associate professor, Senior Researcher, Associate Professor of the Faculty of Information, Russian State Social University (address: 4, bld. 1, Wilhelm Peak str., Moscow, 129226, Russian Federation). ORCID: 0000-0001-8694-3955; E-mail: SimonovVL@rgsu.net

Conflict of interests. The authors declare the absence of the conflict of interests.

For citation: Veretekhina S.V., Petrova E.A., Khalyukin V.V., Simonov V.L. (2022). Nauchno-tekhnologicheskii povorot Rossii v storonu stran Yugo-Vostochnoy Azii [Russia's scientific and

technological turn towards the countries of Southeast Asia], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 3: 102–108. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-3-102-108

Введение

«Комплексный план действий по реализации стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)»¹ разработан на период 2021–2025 гг. В документе намечено взаимодействие стран, нацеленное на укрепление мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По инициативе российской стороны в октябре 2021 г. в ходе юбилейного саммита Россия-АСЕАН 2022 г. был объявлен Годом научно-технического сотрудничества². Цель инициативы состоит в развитии стратегического партнёрства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

В связи с этим авторы статьи рассмотрели интеграционно-технологические процессы, которые представляют интерес для стран АСЕАН.

1. Современные концептуальные положения управления социально-экономическими системами применительно к поддержке экспорта российской наукоёмкой продукции в страны АСЕАН.

2. Технологии контроля вегетации растений по данным отечественных спутников. Бизнес-методы повышения стоимости «золотой пшеницы» для агропромышленного сектора.

3. Современные социальные технологии оценки психофизиологического состояния человека.

Анализ научных обсуждений и дискуссий, посвящённых проблемам гармонизации нормативно-правового и информационно-аналитического пространства государств – членов АСЕАН, позволил заключить, что новая экономическая реальность – это геополитический разворот в сторону экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. В этих условиях экономически эффективным становится именно техническое сотрудничество, которое позволяет вывести государства на инновационный путь развития. Совместные усилия отечественных учёных направлены на решение стратегической правительственной задачи «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»³, ориентированной на международное взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии.

Геополитический разворот в сторону экономического сотрудничества Россия – АСЕАН

Министерство экономического развития РФ разработало «Программу сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2020–2025 годы»⁴. В документе отражён план диалогов на высоком

¹ URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/5726> (дата обращения: 30.08.2022).

² Состоялось открытие Года научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН. URL: <https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/47050/> (дата обращения: 30.08.2022).

³ Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 г. URL: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R (дата обращения: 30.08.2022).

⁴ URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/ff21b358fa30046f13a5a257a781c914/programma_2020-2025.pdf?ysclid=17kex77u29188052971 (дата обращения: 30.08.2022).

правительственном уровне; перечень переговоров; дипломатических визитов; научно-практических конференций; тематических и панельных дискуссий, бизнес-форумов; в него также включено деловое партнёрство. В программе определены места проведения и регламент мероприятий, а для членов АСЕАН предусмотрены рабочие встречи на Петербургском международном экономическом форуме, в штаб-квартире АСЕАН в Джакарте, а также в Бангкоке, Женеве, во Владивостоке и в Москве.

Геополитический поворот России в юго-восточном направлении обсудили в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова (РЭУ) 20 мая 2022 г. на круглом столе «Развитие интеграционных процессов в рамках АСЕАН». Дискуссия прошла с участием руководителей внешнеэкономических ведомств; Департамента статистики Евразийской экономической комиссии; представителей отдела визуализации данных Аналитического управления Федеральной службы государственной статистики; президента Агентства развития цифровых технологий и инноваций; руководителей научно-исследовательских центров; руководителей Делового совета Россия – АСЕАН. На круглом столе, который объединил участников под флагом Ассоциации, были представлены последние достижения науки и техники, определены перспективы совместного развития со странами Юго-Восточной Азии.

Для ускорения торговых отношений с АСЕАН кафедра статистики экономического университета предложила авторскую методологию сбора и обработки информации, уникальность которой заключается в использовании международного стандарта обмена данными и метаданными (*англ.* Statistical Data and Metadata eXchange, SDMX). Стандартизация в международной торговле упрощает процессы обработки информации, ускоряет взаимодействие с международными организациями, в т.ч. АСЕАН. Классификация и систематизация товаров из стран ЮВА нацелена на интенсивную интеграцию с региональными и международными союзниками, на формирование Зоны свободной торговли и облегчение процедур международного товарооборота.

Тема геополитического разворота РФ в направлении АСЕАН рассматривалась 26 мая 2022 г. в Институте Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН, ранее ИДВ РАН) в рамках Международной научной конференции «АСЕАН на пути интеграции: достижения, дилеммы, вызовы». Организаторами мероприятия выступили Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН и Центр АСЕАН МГИМО МИД России. Трансляция выступлений сопровождалась синхронным переводом на английский язык для вьетнамских слушателей. В разных секциях конференции обсуждались проблемы гражданского общества в странах АСЕАН, эффективные сферы взаимодействия между странами, а также правовые особенности и перспективы развития региона. В фокус внимания исследователей и экспертов попала сравнительная оценка защищённости стран Юго-Восточной Азии при реализации глобальных интеграционных проектов. Прозвучали сообщения о выработанных в области образования процедурах перспективного международного сотрудничества, путях реализации глобальных интеграционных проектов. Российский государственный социальный университет также представил актуальные исследования, такие как «Концепция эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоёмких изделий» [Veretekhina, 2021] и «Технологии контроля вегетации растительности по данным отечественных спутников».

Научно-техническое сотрудничество в условиях новой экономической реальности

В основном дискуссии были посвящены обсуждению проблем гармонизации нормативно-правового и информационно-аналитического пространства государств – членов АСЕАН. Участники рассмотрели состояние и перспективы социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии. Было отмечено, что современная геополитическая ситуация вносит коррективы в разработку новых концептуальных положений управления социально-экономическими системами применительно к поддержке экспорта российской наукоёмкой продукции. Экспортный договор в новой экономической реальности предусматривает:

- техническое обслуживание наукоёмких изделий в стране экспорта на длительный период (до 70 лет);
- планирование материально-технического обеспечения (МТО) с учётом имеющихся ресурсов стран;
- эконометрическое управление стоимостью владения изделием;
- снабжение и комплектование запасных частей и принадлежностей только российских производителей для дружественных стран;
- информационно-компьютерную поддержку российским программным обеспечением;
- использование российских технических и военно-технических специалистов в длительном жизненном цикле интегрированной логистической поддержки экспортируемых наукоёмких изделий в страны АСЕАН;
- обучение зарубежного персонала инновационным технологиям технического обслуживания.

Экономическая эффективность технической эксплуатации экспортируемых изделий нацелена на сокращение материальных, трудовых, финансовых затрат и ресурсов. Многоуровневое системное моделирование комплекса мероприятий по интегрированной логистической поддержке экспорта российской наукоёмкой продукции позволяет стране-экспортёру вывести общую стоимость владения изделием на требуемый уровень. При расчётах интегрированной логистической поддержки со стороны зарубежных стран учитываются материальные, трудовые, финансовые возможности страны-заказчика; энергетический потенциал; транспортная инфраструктура; наличие складов промежуточного и постоянного хранения; уровень подготовки зарубежного технического персонала. При такой же оценке со стороны российского производителя во внимание принимаются технологии информационно-компьютерной поддержки и возможность заказывать запасные части и принадлежности по электронным каталогам; применять специализированное программное обеспечение российских производителей; методы математического, эконометрического моделирования ИЛП; принципы кастомизации экспорта; нормативно-правовое регулирование. Вывести на требуемый уровень экономическую эффективность технической эксплуатации можно в случае применения апробированных методик, информационно-коммуникационных технологий, информационных моделей, математического инструментария эконометрического моделирования.

Экономическая эффективность технического сотрудничества в условиях новой экономической реальности обоудовыгодна и имеет долгосрочную перспективу. Научно-техническое взаимодействие способно вывести страны на новый инновационный путь развития.

Информационные технологии контроля вегетации растительности по данным российских спутников

Доклад В.В. Халюкина в секции «Правовое поле, культурный диалог и научный дискурс» Международной научной конференции «АСЕАН на пути интеграции: достижения, дилеммы, вызовы» был посвящён инновационным технологиям контроля, а именно – вегетации растений с помощью данных российских спутников. Дистанционное зондирование Земли при оценке состояния растительности является основой ряда бизнес-технологий. Ключевая коммерческая задача в агропромышленном секторе – это выращивание высококачественных культур с высокой степенью вегетации. Инновационная технология контроля с помощью спутников позволяет повысить урожайность «золотой пшеницы», стоимость которой на бирже чрезвычайно высока. Эта тема особенно актуальна в свете развития интеграционного взаимодействия стран – членов АСЕАН. Применение информационных технологий в агропромышленном секторе способно обеспечить объём и качество пищевой растительности в различных климатических поясах стран ЮВА.

Кроме того, учёные из РГСУ рассмотрели инновационные технологии комплексной оценки психофизиологического состояния человека (КОПСЧ). Новаторский подход заключается в применении макета экспериментального образца «Система КОПСЧ» для встраивания в обучающие тренажёры операторов управления с целью комплексной оценки их психофизиологического состояния при выполнении конкретных функции (операций). Применение системы позволяет предотвратить синдром эмоционального выгорания и влияние стресса на принятие решений. Экспериментальный образец «Система КОПСЧ» может применяться для оценки психофизиологического состояния специалистов, занимающихся управлением высокотехнологичной техникой, авто- и авиапилотированием, спортсменов, военных, космонавтов и т.д. Иными словами, речь идёт о людях, для которых высокий рабочий ритм, отсутствие свободного времени, проблемы профессиональной пригодности могут стать главными угрозами психическому и физическому состоянию. Следовательно, актуальны задачи анализа, изучения и разработки устройств, способных наиболее точно, быстро и эффективно определить синдром эмоционального выгорания с целью своевременной поддержки и помощи обучающимся. Особые категории – олимпийские чемпионы, военные и др., у которых распознать психологическое состояние достаточно тяжело по причине их сильных волевых качеств. Они обучены скрывать свои чувства и эмоции. Основная цель разработки – выявление характерных особенностей эмоционального состояния таких людей; объединение методик снятия физических параметров и психологического тестирования для получения комплексных характеристик⁵.

Заключение

В заключение ещё раз подчеркнём, что в рамках Года научно-технического сотрудничества Россия – АСЕАН (2022) были заложены основы развития и гармонизации интеграционных процессов нормативно-правового регулирования, в том числе для создания

⁵ Техническая разработка экспериментального макета комплексной оценки психофизиологического состояния человека (КОПСЧ) выполнялась магистром направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» А.В. Пиковой в рамках выпускной квалификационной работы (научный руководитель – канд. техн. н., доцент, с.н.с. В.Л. Симонов).

информационно-аналитического пространства государств – членов АСЕАН. На современном этапе социально-экономического сотрудничества стран определяются национальные приоритеты и стратегические задачи социально-экономического и интеграционного развития. Выполнение стратегической правительственной задачи «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» ориентировано на международное сотрудничество со странами АСЕАН. Формируется цифровая инфраструктура международных взаимоотношений и потенциальные внешние рынки. В условиях новой экономической реальности определяются новые направления экономического, научно-технического, политического, культурного, информационного развития государств. Международное сотрудничество направлено на укрепление фундамента процветающего и мирного сообщества стран Юго-Восточной Азии и России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Веретехина С.В. Концепция эконометрического моделирования интегрированной логистической поддержки экспорта наукоёмких изделий. *Modern Economy Success*. 2021. № 5. С. 116–120.

REFERENCES

Veretekhina S.V. (2021). *Koncepciya ekonometricheskogo modelirovaniya integrirovannoy logisticheskoy podderzhki eksporta naukoymkih izdeliy* [The concept of econometric modeling of integrated logistics support for the export of knowledge – intensive products], *Modern Economy Success*, vol. 5, no. 5: 116–120. (In Russian).

* * *

Veretekhina S.V., Mnatsakanyan O.L., Simonov V.L., Dmitrieva T.V., Kuchmezov K.K. (2018). Advanced production technologies of the Russian Federation. Influence on the development of industries. *Espacion*, vol. 39, no. 1: 16.

Поступила в редакцию: 30.06.2022
Финальная версия: 02.09.2022
Принята к публикации: 14.09.2022

Received: 30 June 2022
Final version: 2 September 2022
Accepted: 14 September 2022